

Movimentos Antissistêmicos e Relações Internacionais. Uma perspectiva teórica para compreender o Sistema-Mundo

*Antisystemics Movements and International Relations.
An theoretic perspective to understand the World System*

Resenha/Book Review

PENNAFORTE, Charles. Movimentos antissistêmicos e Relações Internacionais. Uma perspectiva teórica para compreender o sistema-mundo. Pelotas: EdUFpel, 2020.

Ricardo Luigi

Professor do Programa de Pós-graduação em Geografia (PPG) da Universidade Federal Fluminense. Professor Adjunto do Curso de Geografia da Universidade Federal Fluminense (UFF). Doutor em Geografia pela UNICAMP, pesquisando nos campos da Geografia e das Relações Internacionais, nas seguintes subáreas: Educação Geográfica, Ensino de Geografia, Geografia Política, Geopolítica, Integração Regional, Política Internacional e Teorias das Relações Internacionais. Mestre em Geografia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Bacharel e licenciado em Geografia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Bacharel em Relações Internacionais pelo Centro Universitário Internacional Uninter. ricardoluigi@id.uff.br

96

A grande quantidade de informações sobre o mundo que somos capazes de produzir, não possibilitou à sociedade compreendê-lo *in totum*, nem ao menos resolver algumas questões elementares para a humanidade. A prometida “Sociedade do Conhecimento” tem se convertido em “Sociedade dos Dados”, que mais têm gerado controle e repressão que conhecimento e informação.

Na academia, para dar conta da complexidade do mundo, avolumam-se trabalhos e perspectivas teóricas distintas, com pouca preocupação com obras de síntese. É neste espaço que se situa “Movimentos antissistêmicos e Relações Internacionais”, de Charles Pennaforte, professor do curso de Relações Internacionais da Universidade Federal de Pelotas.

Na apresentação do livro, o professor doutor Elói Martins Senhoras (UFRR) filia, adequadamente, autor e obra na teoria neomarxista das Relações Internacionais, na Geopolítica, no paradigma crítico das Ciências Humanas. Isso se expressa na escolha teórica, metodológica e conceitual, tendo, a extensa obra de Wallerstein, baseada em 16 referências, servido de amálgama para que as diversas referências elencadas tivessem coerência.

Os principais assuntos abordados pelo livro são o sistema internacional (sistema-mundo na fundamentação teórica trazida pela obra), sob a perspectiva de enfraquecimento do poder dos Estados Unidos, e alguns dos movimentos contra-hegemônicos em reação à primazia americana, levando à construção de consensos alternativos, como o BRICS.

O subtítulo da obra, “uma perspectiva teórica para compreender o mundo”, encaminha as discussões sobre a Análise dos Sistemas-Mundo (ASM), um dos principais contributos teóricos do sociólogo americano Immanuel Wallerstein (1930-2019). Wallerstein e suas “análises” são a fundamentação teórica e o fio condutor para a amarração dos quatro capítulos do livro: “Compreendendo o atual cenário mundial: uma perspectiva teórica”; “O declínio da primazia estadunidense”; “Movimentos antissistêmicos no sistema-mundo”; “O BRICS: atuação antissistêmica”. Inspiradas por Wallerstein, as escolhas dos termos “primazia” em vez de “hegemonia”, e “movimentos antissistêmicos” em vez de “movimentos contra-hegemônicos” são significativas de que a influência do falecido pensador americano é estruturante.

Embora reforce o papel da ASM como perspectiva teórica, a obra realiza diálogos da ASM com diversas vertentes teóricas como: os conceitos de Estado, Hegemonia e Revolução Passiva em Antonio

Gramsci; a concepção de Império de Michael Hardt e Toni Negri; a noção de Ciclos Sistêmicos em Giovanni Arrighi; a discussão sobre os modelos de acumulação, Fordismo e Pós-Fordismo, pelos representantes da Escola da Regulação Francesa, Danièle Leborgne e Alain Lipietz.

O segundo capítulo discute o declínio da primazia dos Estados Unidos, explicando a ascensão mundial do país a partir de 1873, sua maior dominância no período posterior à Segunda Guerra Mundial e seu processo de enfraquecimento situado em quatro marcos históricos: a Guerra do Vietnã (1955-1975); as revoluções de 1968; a queda do Muro de Berlim, em 1989; os atentados terroristas de 11 de setembro de 2001, nos Estados Unidos.

O terceiro capítulo se dedica aos movimentos antissistêmicos, entendidos como os movimentos nacionais e sociais, de micro ou macroescalas, originados por motivações diversas ligadas a formas de opressão sistêmicas. Após 1968 esses movimentos foram se organizando em torno de novas pautas, resultando nos manifestos antiglobalização na reunião da OMC em Seattle, em 1999. Os movimentos antissistêmicos são descritos como organizações de grupos sociais contra um “inimigo comum” - como o neoliberalismo e a discriminação contra minorias. Essa percepção é ampliada para atuação dos Estados Nacionais, com posturas também consideradas antissistêmicas ao se contraporem à predominância econômica e militar dos Estados Unidos.

A Venezuela governada por Hugo Chávez (1999-2013) é estudo de caso para a atuação antissistêmica estatal. A política externa chavista costurou alianças com países rivais e/ou inimigos históricos dos EUA, como Rússia, Iraque, Irã e Líbia. Vale lembrar que Irã e Iraque, ao lado da Coreia do Norte, compõem o trio de países denominado como “Eixo do Mal”, em 2002, pelo então presidente americano George W. Bush, âmbito de sua estratégia de Segurança Nacional, a Doutrina Bush. A esta nomenclatura, Hugo Chávez contrapôs o “Eixo do Bem” em 2006, envolvendo Venezuela, Bolívia e Cuba, contestando a política externa norte-americana.

A obra reconhece o fim da atuação antissistêmica da Venezuela e, no quarto capítulo, sugere o BRICS como um bloco de poder capaz de ser ator político alternativo à primazia dos EUA. As aspirações geopolíticas e econômicas do BRICS, observada por meio de suas cúpulas e pela criação do Novo Banco de Desenvolvimento, o “Banco do BRICS”, podem colocar o grupo em papel importante nesse cenário de rearranjo do sistema internacional.

A conclusão do livro o insere num esforço de se produzirem análises, na América Latina, que compreendam o sistema internacional sob uma ótica alternativa ao “mainstream” das Relações Internacionais, produzido no mundo anglo-saxão e, segundo o autor, destinado a manter o status quo. Como se os movimentos antissistêmicos tratados ao longo de toda a obra transcendessem a teoria e se materializassem como práxis.

